

TIL VA AXBOROTNING TALIM SOHASIDAGI ORNI VA VAZIFALARI

Aliyev Dilshod Maxmatrabiyeovich

Oriental universiteti katta o'qituvchisi

aliyevali1211@gmail.com

Rahmonova Biomina Raximjon qizi

Oriental university iqtidorli talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15790819>

Annotatsiya: Bu maqolada, tilini o'qitishda axborot texnologiyalarining foydali tomonlari ko'rsatilgan. Bu tomonlar turli xil bo'lib, misol uchun, online resurslar va darsliklar, interaktiv darslar va o'quv dasturlari kabi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish uni o'qituvchilar uchun oson qiladi va o'quvchilar bilimlarni yanada yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Til, texnologiya, axborot, resurs, interaktiv, talim, platforma, Zamonaviy jamiyatda chet tillarining roli ortib bormoqda. Chet tilini bilish jahon madaniyatiga qo'shilish, o'z faoliyatida internetning ulkan resurslari imkoniyatlaridan foydalanish, shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va multimedia o'quv qurollari bilan ishlash imkonini beradi. Shu munosabat bilan chet tilini o'qitishda kompyuter axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasini ishlab chiqish zarurati paydo bo'ldi. Yangi axborot pedagogik texnologiyalari ta'lim jarayonining bir qismiga aylanib bormoqda.

Til o'rganishda IT ning yana bir afzalligi shundaki, u tilini o'rganuvchilarga o'zlarining shaxsiy ehtiyojlari va qiziqishlariga mos keladigan materiallardan foydalanish imkonini beradi. Turli odamlarning qiziqishlari va o'rganish uslublari har xil bo'lib, an'anaviy ta'lim resurslari har doim ham ushbu o'ziga xos ehtiyojlarni qondira olmaydi. Biroq, onlayn platformalar individual o'quvchilarning qiziqishlari va o'rganish uslublariga mos keladigan maxsus moslashtirilgan resurslarni taqdim etishga qodir.

Misol uchun, moliya yoki tibbiyotga qiziqqan ingliz tilini o'rganuvchi o'z qiziqqan sohalarida yanada ixtisoslashgan so'z boyligini yaratishga yordam berish uchun bunday mavzular bo'yicha jurnallar, maqolalar va podkastlar kabi haqiqiy manbalardan foydalanishi mumkin. Ushbu moslashtirilgan yondashuv samaraliroq o'rganishni osonlashtiradi va o'quvchilarga uzoq muddatda g'ayratli va faol bo'lishga yordam beradi.

Til o'rganishda IT ning yana bir muhim afzalligi - bu o'quvchilar o'rtasida muloqot va hamkorlikni kuchaytirish qobiliyatidir. Ta'lim tizimida chet tillariga e'tibor yanada oshdi. Bugungi kunga kelib chet tillarini o'rganishda rivojlanish tadbiri qilinadi, ya'ni axborot texnologiyaga bo'lgan ehtiyoj yanada oshdi. 2019-yil

Covid-19 pandemiyasi oqibatida barcha ta'lim tizimi butunlay online tizimiga o'tishga majbur bo'lishdi. Ta'lim tizimida axborot texnologiyalarga bo'lgan ehtiyoj yanada oshdi. Chet tillarini o'qitishda texnologiyalarning ustuvorligi o'quvchiga berilayotgan ta'lim qulayligidir.

Shuningdek, chet tilliga (ingliz tili misolida) kerakli bo'lgan listening, writing, reading, speaking kabi yo'nalishlarda internet orqali turli listening mashg'ulotlarini, reading uchun maqolalar, writingga mos strukturalar mavjud. Texnologiyaning qulayliklari bu bilan cheklanib qolmaydi. Zamon rivojlanib borar ekan texnikaga bo'lgan ehtiyoj yanada oshib bormoqda.

Sharqiy mamlakatlar ta'lim bo'yicha IT (innovatsion texnologiya) olib kirgan. Innovatsion texnologiyalarning qulayligi shundaki, bunga misol qilib Activboard (aktivdoska) proektor, shaxsiy notebook, smart TV kabi texnologiya bilan o'tilgan darslar o'z samarasini beradi va sifati yanada oshadi. Kompyuterlardan foydalanib videorolik, namoyishlar, kino va multfilmlar qo'yib berish va chet tillarida foydali o'yinlar dars samarasini yanada oshirishga sabab bo'la oladi.

Xorijiy tillarni o'rganishda o'zgacha metodlar orqali o'quvchi, talabalarga innovatsion yo'nalish orqali turli o'yin va saytdan foydalanib aqliy intellektni rivojlantirish metodlarni qo'llash dars sifati va o'zgacha yondashuvlar o'quvchini darsga bo'lgan qiziqishini orttiradi.

Samara beruvchi o'yinlar: "Squiz question " ya'ni bu o'yin ijtimoiy tarmoqlarda ingliz tilida olib borilib turli usulda savolarga javob beriladi.

"Sayt orqali o'ynaladigan o'yin" bu o'yinning asosiy maqsadi xotirani rivojlantirish o'yini, bo'lib ingliz tilida turli so'zlarni eslab qolgan holatda javob beriladi va qayta o'ynalganda uni ko'proq eslab qolishdir. Bu o'yinlar ijtimoiy tarmoq orqali o'ynaladi. Bundan tashqari hozirgi kunda zamonaviy tehnalogiyalardan foydalanib mustaqil til organish ham yahshi samara beradi.

Misol uchun

Duolingo — bugungi kunda 9.6 million aktiv foydalanuvchilarga ega eng mashhur va keng qo'llaniladigan ilova hisoblanadi.

Afzalliklari:

- Bepul
- Barcha darajadagi o'rganuvchilar: beginner, intermediate, advanced foydalanish imkoniyatiga ega
- Mashqlar turli xil mavzularga moslab chiqilgan
- O'qish, yozish, gapirish, tinglash – barchasi uchun mashqlar mavjud
- Kunning istalgan vaqtida istalgan muddat foydalanish mumkin

- Har bir bajarilgan mashqdan so'ng harakatlanuvchi odamcha shaklidagi animatsiyalar foydalanuvchiga o'ziga xos emotsiya beradi. Masalan mashqlarni yaxshi bajarsangiz animatsion odamchalar harakatlanib sizga tabassum qiladi va zo'r deb ishora ko'rsatadi

- Har safar sizga notanish bo'lgan so'zlarni turli ranglarda ajratib ko'rsatadi, bu esa foydalanuvchiga aynan qaysi so'z yangi ekanligini osongina bilib olishiga yordam beradi

Nega bu ilovadan boshqalariga qaraganda samarali va foydaliroq?

- Har bir bajargan mashqingiz uchun ball beriladi va bu doimiy kunlik, haftalik tarzda davom etadi. Masalan, dushanba kuni barcha mashqlarni va testlarni bajarib 60 ballni yig'sangiz, seshanba kuni 80 ball yig'ishga harakat qilishga undaydi;

- Duolingo ilovasi orqali xalqaro foydalanuvchilar bilan jamoa tuzib o'zaro kim eng ko'p ball yig'ish musobaqasini tashkil qilish mumkin.

Hello English – bu ilova orqali til o'rganish jarayoni yanada interaktiv qiziqarli bo'lishni boshlaydi, ya'ni bunda foydalanuvchi darajasiga qarab audio kitoblarni tinglashi, qiziqarli kontentga ega videolarni tomosha qilishi mumkin.

Afzalliklari:

- Bepul videolar, darajangizga mos audio kitoblarni yuklab olib eshitish mumkin;

- O'rganilgan mavzular bo'yicha o'yinlar o'ynash;

- Ko'proq interaktiv bo'lganligi sababli o'rganish jarayoni qiziq bo'ladi.

Qanday ishlatish mumkin:

- Ilovani yuklab olganingizdan so'ng darajangizni aniqlash uchun test topshirasiz va darajangizga qarab videolar, qiziqarli audio kitoblarni chiqarib beradi;

Darajangiz ancha yaxshilanib olganidan so'ng esa, endi xabarlarni va turli mavzudagi suhbatlarni eshitish orqali til boyligingizni yanada boyitishingiz mumkin bunda esa quyidagi ilova yordam beradi.

FluentU – ushbu ilova orqali dunyo bo'yicha eng ko'p tarqalgan tillardagi video suhbatlarni subtitr bilan ko'rish mumkin. Bu ilova ko'rib o'rganish qobiliyati (Audio-visual learners) kuchli o'rganuvchilar uchun o'z qulayliklariga ega.

Afzalliklari:

- Mavzular doirasi juda keng: turli reklamalar ulardagi musiqalar va videolarni, suhbatlarni tinglash mumkin;

• Videoni ko'rish davomida so'zlarning subtitr chiqib turadi va tushunishda qandaydir muammoga duch kelsangiz ana shu so'zni ustiga bosilsa so'z ma'nosini osongina topib olish mumkin bo'ladi;

• Bepul va pullik holatda ham foydalanish imkoniyati.

Ma'lum bir mavzularda lug'at boyligiga va fikrga ega bo'lganingizdan so'ng o'rganganlaringizni ingliz tilida erkin muloqot qila oladigan foydalanuvchilar bilan suhbatlashish orqali oshirish imkoniyatida ega bo'lasiz.

HelloTalk

HelloTalk – bu ilova orqali ingliz tilida erkin so'zlashadigan va turli mavzularda suhbatlasha oladigan do'stlar orttirishingiz mumkin.

Afzalliklari:

• Til o'rganayotgan odam nafaqat o'sha tilni, balki shu tilda so'zlashuvchilarning ham madaniyatini o'rganadi. Bu ilova esa shu ajoyib imkoniyatni taqdim etadi;

• O'zingizga do'st topib o'sha inson bilan SMS, ovozli xabar va video suhbatlarni bevosita amalga oshirishingiz mumkin;

• Siz o'rganayotgan tilda gaplashadigan yangi do'stlar orttirasiz, madaniyatiga oid savollar bo'lsa so'rash imkoniyati mavjud.

Xulosa qilib aytganda,til o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni beqiyos.Agar yaratilgan imkoniyatlardan til o'rganuvchilar oqilona foydalansa,ularning tillarni o'rganish jarayoni ancha osonlashadi va samaradorligi ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aliyev, d., & Iutfullayeva, m. (2024). Dars sifatini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib darslarni tashkil etishning avzalliklari. В solution of social problems in management and economy (т. 3, выпуск 2, сс. 142–145).
2. Iso — technical committees — tc 229 — nanotechnologies
3. Natsionalniy standart rf. Nanotexnologii. Chast 1. Osnovnie termini i opredeleniya. Gost r 55416-2013 / iso/ts 80004-1:2010 gruppа t00
4. James e. McClellan iii, Harold Dorn. Science and technology in world history. Second edition. Johns Hopkins University Press, 2006. P.263
5. Nanotechnology: principles and practices - Sulabha K. Kulkarni.
6. Introduction to nanotechnology - Charles P. Poole Jr. Va Frank J. Owens.